

ТРАДИЦИИ М. КАШГАРИ И СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЮРКСКОМУ СИНТАКСИСУ

¹С.Н. Абдуллаев, ²Б.Б. Тургонбоева, ³В.К. Касмалиева

^{1,2,3}Иссык-Кульский государственный университет Каракол, Кыргызстан

ORCID: ¹<https://orcid.org/0000-0003-2873-6397>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895204>

Аннотация. Настоящее исследование посвящено описанию сущностных единиц синтаксиса тюркских языков. Современной лингвистической наукой они признаются основными единицами синтаксического строя языка. В статье показывается универсальный и базовый характер синтаксем, служащих предпосылкой для выражения всего жизненного опыта носителей тюркских языков. Традиции М. Кашгари обуславливают взгляд на тюркский синтаксис «глазами других языков». Кроме того, М. Кашгари считал единицы синтаксиса ценностями. Это обуславливает их коммуникативную и лингвокультурологическую релевантность. Статья предназначена для тюркологов-лингвистов, историков и специалистов по лингвокультурологии.

Ключевые слова: синтаксис, М. Кашгари, единица языка, модель, синтаксема.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot turkiy tillar sintaksisining muhim birliklarini tavsiflashga bag'ishlangan. Hozirgi tilshunoslik ularni tilning sintaktik tuzilishining asosiy birliklari sifatida tan oladi. Maqolada turkiy tillarda so'zlashuvchilarning butun hayotiy tajribasini ifodalash uchun zarur shart bo'lib xizmat qiluvchi sintaksislarning universal va asosiy xususiyati ko'rsatilgan. M. Qoshg'ariy an'analari turkiy sintaksisga "boshqa tillar nigohi bilan" qarashni belgilaydi. Bundan tashqari, M. Qoshg'ariy sintaksis birliklarini qiymat deb hisoblagan. Bu ularning kommunikativ va lingvomadaniy dolzarbligini belgilaydi. Maqola turkiy tilshunoslar, tarixchilar va madaniy tilshunoslar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: sintaksis, M. Qoshg'ariy, til birligi, model, sintaksema.

Abstract. This study is devoted to the description of the essential units of syntax of the Turkic languages. Modern linguistic science recognizes them as the main units of the syntactic structure of the language. The article shows the universal and basic nature of syntaxemes, which serve as a prerequisite for expressing the entire life experience of native speakers of the Turkic languages. M. Kashgari's traditions determine the view of Turkic syntax "through the eyes of other languages". In addition, M. Kashgari considered units of syntax to be values. This determines their communicative and linguacultural relevance. The article is intended for Turkic linguists, historians and specialists in linguacultural studies.

Key words: syntax, M. Kashgari, unit of language, model, syntaxeme.

Языковед с мировым именем, автор знаменитого энциклопедического труда «Диван лугат ат-турк» Махмуд Кашгари сам упоминает еще одно свое сочинение, названное им «Китаб жавахир ан нахви фи лугат ат- турк» (Книга драгоценностей синтаксиса тюркских языков), не дошедшее до современного читателя. Вполне возможно, что М. Кашгари, употребляя выражение «драгоценности синтаксиса тюркских языков», имел в виду не синтаксеммы в качестве абстрактных единиц языка, как принято в современной лингвистике, а, например, выразительные образцы тюркской связной художественной речи. Но это выражение подтолкнуло и укрепило нас в намерении исследовать с позиций современной синтаксической науки значимость основных единиц тюркских языков (не речи) на синтаксическом уровне. За любыми изысканными образцами связной речи стоят

сущности, благодаря которым возможно порождение потенциально бесконечного множества таких образцов, и это делает их по-настоящему ценными. Поэтому М. Кашгари попал в точку, когда писал о «драгоценностях синтаксиса тюркских языков».

М. Кашгари в своем труде «Диван лугат ат-турк» смотрел на тюркский лексический материал глазами носителей других языков, поскольку его основной целью было познакомить арабоязычных читателей с тюркскими языками. Следуя этой традиции, мы тоже ориентируемся на широкую аудиторию читателей, не обязательно являющихся носителями тюркских языков. По этой причине в процессе иллюстрации абстрактных единиц тюркских языков на уровне синтаксиса при помощи речевого материала в работе применяется метод глоссирования.

Синтаксис - алгебра языка. Единицы синтаксиса на уровне системы языка более консервативны, нежели лексический словарь. Они являются устоявшейся во времени, типологически выверенной «визитной карточкой» тюркских языков. Сопоставление с «давними родственниками» - монгольскими языками для синтаксиса релевантно, поскольку позволяет еще более точно верифицировать исконный механизм формирования и грамматическую природу синтаксических единиц, которые сформировались в далеком прошлом.

В настоящей работе ставилась цель показать, что синтаксемы являются основной единицей синтаксического строя тюркских языков, с которой связаны другие единицы, традиционно выделяемые на этом уровне. На примере уйгуроведческой лингвистической традиции показана динамика становления понятия синтаксемы, или универсального базового элементарного предложения [1]. Описана система синтаксем, которая благодаря способности к широкому варьированию, создает предпосылки для выражения в языке информации о любой ситуации, связанной с жизненным опытом носителей тюркских языков [2]. Базовые синтаксемы целесообразно использовать в индустрии туризма.

Синтаксемы (ЭПП) в тюркских языках системно организованы. Они объединяются по признаку их ведущих компонентов в группы и подгруппы, которые взаимно противопоставлены друг другу. Так, 44 модели регулярно воспроизводимых синтаксем противопоставлены 4 моделям собственно фразеологизированной структуры (мы не вводим в список конструкции частично фразеологизированной структуры). Первые делятся на односоставные (3 модели) и двусоставные (41 модель) синтаксемы. Двусоставные глагольные синтаксемы (17 моделей) противопоставлены именным (19 единиц) по характеру выражаемого предикативного признака. Вместе они противопоставлены блоку моделей, в которых при предикате наряду с актантами представлены еще и пространственные конкретизаторы (5 моделей). Внутри этих блоков отдельные синтаксемы и их варианты также обнаруживают системные межмодельные отношения. Именно системность синтаксем и их способность к широкому варьированию позволяет им быть ценностями тюркского синтаксиса. Несмотря на их относительно малое количество по сравнению со словами в лексике языка, они обуславливают способность тюркских языков передавать весь жизненный опыт их носителей и описывать любую ситуацию. В предикатах синтаксем, как в зародыше, скрыты формы, представляющие ситуации из реальности. Этим и ценен предикативный способ выражения мыслительных структур.

Варьирование синтаксем и их идиоматизация влекут за собой выражение особенностей языковой «картины мира» носителей тюркских языков на местах. Они

позволяют передавать в языке изысканные образцы богатого фольклора, которые собираются диалектологами начиная с М. Кашгари.

Значимость синтаксем для тюркских языков также обусловлена тем, что другие единицы (конструкции) синтаксиса – словосочетания, моно- и полипредикативные предложения разной степени сложности благодаря синтаксическим механизмам формируются на основе синтаксем.

REFERENCES

1. Абдуллаев С.Н. Модели простых предложений в современном уйгурском языке // Простое предложение в языках Сибири.-Новосибирск: Наука, 1989.-С. 35-48.
2. Черемисина М.И. Языковая «картина мира» в ее отношении к моделям элементарных простых предложений // Гуманитарные исследования: итоги последних лет. Сборник тезисов научной конференции, посвященной 35-летию гуманитарного факультета НГУ,-Новосибирск: Изд-во НГУ, 1997.-С. 219-222.